

Dr.sc. Indira Randall¹

I

INTERPERSONALNA PRAVEDNOST I PERFORMANSE NASTAVNOG OSOBLJA: KLJUČNA ULOGA ALTRUIZMA U OBRAZOVNOM KONTEKSTU²

INTERPERSONAL JUSTICE AND TEACHERS' PERFORMANCE: THE KEY ROLE OF ALTRUISM IN THE EDUCATIONAL CONTEXT

PREGLENI RAD

SAŽETAK

Ovaj rad ispituje uticaj interpersonalne pravednosti, altruizma i psihološke nesigurnosti na radne performanse nastavnog osoblja u obrazovnom sektoru. Cilj istraživanja je analizirati direktne i indirektne odnose između navedenih konstrukata, s posebnim naglaskom na medijacijsku ulogu altruizma. Empirijsko istraživanje provedeno je na uzorku od 117 nastavnika u Bosni i Hercegovini, primjenom PLS-SEM pristupa. Rezultati pokazuju da interpersonalna pravednost nema direktan statistički signifikantan uticaj na radne performanse, ali ostvaruje signifikantan indirektni uticaj putem altruističnog ponašanja nastavnika. Nadalje, psihološka nesigurnost pokazuje negativan, ali slabiji efekat, pri čemu se njen uticaj dodatno ublažava kod nastavnika s većim radnim iskustvom u organizaciji. Ovi nalazi doprinose razumijevanju psihosocijalnih mehanizama u obrazovnom kontekstu, naglašavajući važnost prosocijalnog ponašanja kao ključnog posredničkog faktora. Praktične implikacije ukazuju da unapređenje radnih performansi nastavnika ne proizilazi direktno iz pravednog ophođenja, nego iz njegove sposobnosti da podstakne altruistična ponašanja, što naglašava potrebu da školsko rukovodstvo aktivno razvija kulturu međusobne podrške i saradnje među nastavnicima.

ABSTRACT

This study examines the effects of interpersonal justice, altruism and psychological uncertainty on teachers' performance in the educational sector. The aim is to analyze both direct and indirect relationships among these constructs, with a particular focus on the mediating role of altruism. The empirical study was conducted on a sample of 117 teachers in Bosnia and Herzegovina using the PLS-SEM approach. The results indicate that interpersonal justice does not have a statistically significant direct effect on job performance but exerts a significant indirect effect through altruistic behavior. Furthermore, psychological uncertainty shows a negative but weaker effect, with its impact being further attenuated among teachers with greater organizational tenure. These findings contribute to a better understanding of psychosocial mechanisms in educational settings, highlighting the importance of prosocial behavior as a key mediating factor. Practical implications suggest that improving teachers' job performance does not stem directly from fair treatment itself, but from its capacity to stimulate altruistic behaviors, highlighting the need for school leadership to actively foster a

KLJUČNE RIJEČI: interpersonalna pravednost, radne performanse, altruizam, psihološka nesigurnost, obrazovni sektor

KEY WORDS: interpersonal justice, job performance, altruism, psychological uncertainty, educational sector

JEL: M12, I23, D23

1 Dr.sc. Indira Randall, Prevodilačka agencija Sunny, e-mail: indira.randall@gmail.com

2 Urednički kolegij časopisa je recenzirao i kategorizirao rad kao NAUČNI-PREGLEDNI RAD.

culture of mutual support and collaboration among teachers.

UVOD

Savremeno obrazovno okruženje obilježeno je konstantnim promjenama, reformama i sve većim zahtjevima prema nastavnom osoblju, što dodatno naglašava potrebu za kvalitetnim međuljudskim odnosima unutar škola. U takvim uslovima, uloga rukovodstva u školama ne ogleda se isključivo u formalnom donošenju odluka, nego i u načinu na koji se komunicira o tim odlukama u svakodnevnoj interakciji s nastavnicima. Iako direktori škola često imaju ograničen uticaj na distribuciju resursa i formalne procedure koje su unaprijed definisane na višim nivoima obrazovnog sistema, oni ipak imaju značajan prostor djelovanja kroz način ophođenja prema zaposlenima, odnosno putem interpersonalne pravednosti. Upravo taj aspekt predstavlja važan alat upravljanja koji može oblikovati percepcije nastavnika, njihove stavove i ponašanja u radnom okruženju.

Interpersonalna pravednost, kao percepcija poštovanja, dostojanstva i uvažavanja u odnosu nadređenih prema zaposlenima (Bies i Moag, 1986; Greenberg, 1993), naročito je relevantna u školskom kontekstu gdje su odnosi među akterima obrazovnog procesa ključni za njegovo uspješno funkcionisanje. Istovremeno, obrazovne institucije suočavaju se s čestim i ponekad naglim promjenama, poput reformi kurikulumu ili prelaska na online nastavu tokom pandemije COVID-19, koje kod nastavnika mogu izazvati psihološku nesigurnost. Takva nesigurnost, definisana kao nemogućnost predviđanja budućih događaja i njihovih posljedica (Milliken, 1987; DiFonzo i Bordia, 1998), može imati značajne implikacije na radno ponašanje i učinkovitost nastavnog osoblja.

Radne performanse nastavnika, kao skup ponašanja usmjerenih ka ostvarivanju organizacijskih ciljeva (Colquitt, LePine i Wesson, 2019), predstavljaju ključni ishod od interesa u ovom istraživanju. Međutim, savremena literatura sve više ukazuje na to da se efekti organizacijskih faktora na performanse često ne ostvaruju direktno, nego putem raznih posredničkih mehanizama. U tom kontekstu,

organizacijsko građansko ponašanje, a naročito altruizam kao njegova dimenzija, ima važnu ulogu u obrazovnom sektoru. Altruizam se ogleda u dobrovoljnom pomaganju kolegama i doprinosi boljoj saradnji, razmjeni znanja i ukupnoj učinkovitosti radnih timova (Podsakoff et al., 2000).

Polazeći od teorije društvene razmjene (Blau, 1964), može se pretpostaviti da će nastavnici koji percipiraju pravedno i uvažavajuće ophođenje direktora biti skloniji uzvratiti pozitivnim prosocijalnim ponašanjima poput altruizma, koja zatim mogu doprinijeti njihovim radnim performansama. Istovremeno, u uslovima povećane psihološke nesigurnosti, takvi odnosi mogu imati dodatni značaj jer doprinose osjećaju stabilnosti i podrške u radnom okruženju.

U skladu s navedenim, cilj ovog istraživanja je ispitati ulogu interpersonalne pravednosti, altruizma i psihološke nesigurnosti u objašnjenju radnih performansi nastavnog osoblja u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus stavljen je na ispitivanje medijacijske uloge altruizma u odnosu između interpersonalne pravednosti i radnih performansi, čime se nastoji doprinijeti dubljem razumijevanju psihosocijalnih mehanizama koji oblikuju radno ponašanje nastavnika u savremenim, dinamičnim obrazovnim uslovima.

1. PREGLED LITERATURE

Interpersonalna pravednost

Organizacijska pravednost predstavlja jedno od centralnih istraživačkih područja u okviru organizacijskog ponašanja i odnosi se na percepcije zaposlenih o pravednosti ophođenja unutar organizacije (Greenberg, 1990). U kontekstu obrazovnih institucija, te percepcije naročito su značajne jer oblikuju odnose između nastavnika, direktora i ostalog školskog osoblja, te utiču na ukupnu radnu klimu u školama. U literaturi se najčešće razlikuju četiri osnovne dimenzije ovog konstrukta: distributivna, proceduralna, interpersonalna i informacijska pravednost (Colquitt, 2001). Distributivna pravednost odnosi se na percipiranu pravednost ishoda i zasniva se na teoriji jednakosti (Adams, 1965), dok proceduralna pravednost obuhvata pravednost procesa donošenja odluka (Thibaut i

Walker, 1975). Naknadno je uočeno da percepcije pravednosti ne proizilaze isključivo iz ishoda i procedura, nego i iz načina na koji se zaposlenima pristupa tokom organizacijskih interakcija, što je dovelo do razvoja koncepta interakcijske pravednosti (Bies i Moag, 1986; Greenberg, 1990), koji se dalje dijeli na interpersonalnu i informacijsku pravednost. Informacijska pravednost odnosi se na kvalitet i transparentnost objašnjenja koja se zaposlenima pružaju u vezi s donesenim odlukama (Greenberg, 1993).

Interpersonalna pravednost, kao ključna dimenzija ovog istraživanja, odnosi se na kvalitet ophođenja nadređenih prema zaposlenicima, naročito u kontekstu donošenja i implementacije organizacijskih odluka (Bies i Moag, 1986). Ona podrazumijeva dostojanstveno ophođenje te iskazivanje poštovanja, ljubaznosti i obzirnosti u svakodnevnim interakcijama na radnom mjestu, čime se naglašava socijalna dimenzija pravednosti (Greenberg, 1993). U školskom okruženju, interpersonalna pravednost naročito dolazi do izražaja kroz način na koji direktori komuniciraju s nastavnicima, pružaju podršku i ophode se prema njima u profesionalnim situacijama. Iako su ranija istraživanja bila dominantno usmjerena na distributivnu i proceduralnu pravednost, kasniji razvoj literature ukazao je na to da upravo interpersonalni aspekti ophođenja nadređenih prema zaposlenicima imaju značajan uticaj na percepcije pravednosti, povjerenje u rukovodstvo, kao i emocionalne i kognitivne reakcije zaposlenih (Greenberg, 1990).

Radne performanse

Radne performanse također predstavljaju jedan od ključnih konstrukata u oblasti organizacijskog ponašanja i odnose se na skup ponašanja zaposlenika koja, u većoj ili manjoj mjeri, doprinose ostvarivanju organizacijskih ciljeva (Colquitt, LePine i Wesson, 2019). U obrazovnom sektoru, radne performanse nastavnika odnose se na realizaciju nastavnog procesa, ali i doprinose funkcionisanju škole kao organizacije. Taj konstrukt obuhvata izvršavanje formalno definisanih radnih zadataka kao i širi spektar ponašanja relevantnih za funkcionisanje organizacije (Katz i Kahn, 1978). U literaturi se najčešće razlikuju dvije osnovne dimenzije radnih performansi: ponašanja unutar radne uloge i ponašanja izvan radne uloge (Williams i Anderson, 1991), odnosno

performanse zadatka i kontekstualne performanse (Borman i Motowidlo, 1997). Dok kontekstualne performanse obuhvataju ponašanja koja doprinose socijalnom i organizacijskom okruženju, performanse zadatka odnose se na aktivnosti direktno povezane s izvršavanjem radnih obaveza i ostvarenjem osnovnih ciljeva organizacije.

U skladu s ciljevima ovog istraživanja, pod konstruktom radne performanse podrazumijevaju se performanse zadatka, odnosno ponašanja unutar uloge, koja predstavljaju temeljnu komponentu radnih performansi. Ta ponašanja uključuju izvršavanje zadataka definisanih opisom radnog mjesta, poštivanje utvrđenih procedura i ostvarivanje očekivanih standarda rada (Katz i Kahn, 1978). U obrazovanju, to se odnosi na kvalitet izvođenja nastave, pripremu časova, evaluaciju učenika i poštivanje pedagoških standarda. Performanse zadatka dakle direktno doprinose tehničkom jezgru organizacije kroz realizaciju osnovnih radnih aktivnosti (Borman i Motowidlo, 1997).

Altruizam

Organizacijsko građansko ponašanje (OGP) predstavlja dobrovoljna i diskrecijska ponašanja zaposlenika koja prevazilaze formalni opis radnog mjesta, a čija je svrha unapređenje socijalnog i psihološkog okruženja u kojem se odvijaju radni zadaci (Organ, 1988). Ono spada u ranije spomenute kontekstualne performanse (Borman i Motowidlo, 1997), odnosno ponašanja izvan radne uloge (Williams i Anderson, 1991). Takva ponašanja doprinose učinkovitijem funkcionisanju organizacije i održavanju njene socijalne strukture, a ne mogu se nametnuti formalnim pravilima niti ugovorom o radu (Smith, Organ i Near, 1983). U literaturi se konstrukt OGP-a razvijao kroz različite konceptualizacije. Jedna od najpoznatijih dijeli OGP na pet dimenzija: altruizam, fer ponašanje, savjesnost, uljudnost i građanske vrline (Organ, 1988). U školama, takva ponašanja imaju naročit značaj jer doprinose kvalitetu saradnje među nastavnicima i ukupnoj funkcionalnosti obrazovne ustanove. OGP je naročito važan u obrazovnom sektoru, gdje nastavnici i direktori škola svojim diskrecijskim ponašanjem, na primjer pružanjem pomoći kolegama ili predlaganjem inicijativa za unapređenje školskog okruženja, doprinose kolektivnoj učinkovitosti i fleksibilnosti

škola u suočavanju s promjenama i izazovima (Podsakoff et al., 1990).

Među dimenzijama OGP-a, altruizam zauzima centralno mjesto, budući da podrazumijeva dobrovoljno pomaganje kolegama pri obavljanju radnih zadataka (Organ, 1988). To je interpersonalna dimenzija OGP-a i izuzetno je relevantna u obrazovnom kontekstu, gdje nastavnici često pružaju podršku svojim kolegama, dijele resurse, pomažu u pripremi nastavnih materijala ili asistiraju u rješavanju problema učenika. Altruistično ponašanje, iako diskrecijsko, doprinosi boljoj koordinaciji aktivnosti i ukupnoj učinkovitosti radnih timova, jer olakšava saradnju, razmjenu informacija i rješavanje problema među zaposlenicima, čime se unapređuje funkcionisanje organizacije u cjelini (Podsakoff et al., 2000). Motivacija za altruizam je često povezana s percepcijom pravednosti i podrške unutar organizacije: kada zaposleni doživljavaju da se prema njima postupa pravedno i da organizacija prepoznaje njihov doprinos, veća je vjerovatnoća da će demonstrirati OGP, uključujući altruistične radnje (Cohen-Charash i Spector, 2001; Podsakoff et al., 1990). U obrazovanju su takva ponašanja izražena zbog naglašene prosocijalne prirode te profesije, budući da ona podrazumijeva spremnost na pomaganje kolegama i učenicima izvan formalnih radnih obaveza (Somech i Drach-Zahavy, 2000). Na taj način altruizam direktno doprinosi kvaliteti obrazovnog procesa i efikasnijem funkcionisanju timova.

Psihološka nesigurnost

Savremeno organizacijsko okruženje, uključujući i sektor obrazovanja, obilježeno je čestim i intenzivnim promjenama koje zahtijevaju stalnu adaptaciju zaposlenih. U takvim uslovima, naročito u školama gdje su nastavnici i rukovodioci izloženi reformama, promjenama kurikuluma ili oblika nastave te administrativnim pritiscima, raste potreba za jasnim smjernicama i podrškom od strane nadređenih. Izostanak takve podrške zaposlenima otežava predviđanje budućih događaja i razumijevanje njihovog značaja, što dovodi do stanja psihološke nesigurnosti (DiFonzo i Bordia, 1998). Nesigurnost je subjektivni doživljaj nemogućnosti preciznog predviđanja budućih događaja (Milliken, 1987) te se u literaturi opisuje kao averzivno stanje (Schuler,

1980). Može se posmatrati i kao obilježje okruženja i kao psihološko stanje pojedinca. U ovom istraživanju fokus je na psihološkoj nesigurnosti kao subjektivnoj percepciji zaposlenika. Navedeni konstrukt ne odnosi se isključivo na sigurnost zaposlenja, nego obuhvata i nejasna očekivanja i povećane zahtjeve u uslovima neizvjesnosti (Tang et al., 2024). Istraživanja u oblasti organizacijskih promjena ukazuju da su takve promjene izvor nesigurnosti, naročito u situacijama kada su procesi i posljedice promjena nedovoljno jasni (DiFonzo i Bordia, 1998).

Dakle, psihološka nesigurnost predstavlja subjektivno stanje koje proizilazi iz percepcije pojedinca o nemogućnosti predviđanja budućih događaja i njihovih posljedica (Milliken, 1987), odnosno kognitivnu procjenu obilježenu sumnjom u značenje i implikacije promjena (Rafferty i Griffin, 2006). U obrazovnim institucijama, takva nesigurnost može se odnositi na očekivanja u vezi s nastavnim procesom, kriterije evaluacije rada, kao i buduće promjene u organizaciji škole ili pak nagli prelazak s klasične na online nastavu. S obzirom na to da efikasno obavljanje nastavnčkih zadataka zahtijeva jasnoću uloga i stabilnost okruženja, povećan nivo psihološke nesigurnosti može negativno uticati na radne performanse nastavnika i ukupno funkcionisanje škole.

2. TEORIJSKI OKVIR ISTRAŽIVANJA

U ovom istraživanju fokus je stavljen na interpersonalnu pravednost, altruizam i psihološku nesigurnost kao ključne psihosocijalne faktore koji mogu oblikovati radne performanse zaposlenih u obrazovnom sektoru. Polazeći od specifičnosti školskog okruženja, gdje su međuljudski odnosi, saradnja i podrška od presudnog značaja za kvalitet obrazovnog procesa, pretpostavlja se da način na koji nastavnici percipiraju ophođenje nadređenih, kao i njihova međusobna interakcija, mogu značajno uticati na njihovo radno ponašanje i učinak. U tom smislu, interpersonalna pravednost se posmatra kao važan kontekstualni faktor koji oblikuje i direktne i indirektno ishode ponašanja zaposlenih, uključujući altruizam i radne performanse.

Teorijski okvir ovog istraživanja zasniva se prvenstveno na Adamsvoj teoriji jednakosti i teoriji

društvene razmjene, koje zajedno pružaju adekvatno objašnjenje odnosa između interpersonalne pravednosti, psihološke nesigurnosti, altruizma i radnih performansi u kontekstu obrazovnih institucija. Prema Adamsovoj teoriji jednakosti (Adams, 1965), zaposlenici kontinuirano procjenjuju pravednost u organizaciji poredeći vlastite inpute (npr. trud, znanje, iskustvo) i ishode (npr. priznanja, podršku, ophođenje) s inputima i ishodima drugih lica. U školskom okruženju, gdje su formalni sistemi nagrađivanja često ograničeni, način na koji direktori škola komuniciraju s nastavnicima postaje ključan za formiranje percepcija pravednosti. U tom smislu, interpersonalna pravednost ima značajnu ulogu jer utiče na osjećaj ravnoteže između uloženog i dobijenog, što se dalje reflektuje na motivaciju i radne performanse nastavnika.

S druge strane, teorija društvene razmjene, koju je utemeljio George Homans (1958) i kasnije razvio Peter Blau (1964), polazi od pretpostavke da se društveni odnosi zasnivaju na razmjeni materijalnih i nematerijalnih resursa te procjeni odnosa troškova i koristi. U obrazovnom kontekstu, to znači da kvalitetni međuljudski odnosi između nastavnika i školskog rukovodstva mogu potaknuti osjećaj uzajamnosti, povjerenja i obaveze. Kada nastavnici percipiraju visok nivo interpersonalne pravednosti, veća je vjerovatnoća da će uzvratiti pozitivnim ponašanjima, uključujući altruistično pomaganje kolegama. Istovremeno, takvi odnosi mogu ublažiti negativne efekte psihološke nesigurnosti, jer jasna komunikacija, podrška i poštovanje od strane rukovodstva smanjuju neizvjesnost i olakšavaju adaptaciju promjenama. Na taj način, teorija društvene razmjene predstavlja okvir za razumijevanje načina na koji interpersonalna pravednost može indirektno uticati na radne performanse i organizacijsko ponašanje nastavnika kroz mehanizme reciprociteta i izgradnje kvalitetnih odnosa unutar škole.

3. POSTAVLJANJE HIPOTEZA

Interpersonalna pravednost i radne performanse

Polazeći od teorijskih postavki i postojećih empirijskih nalaza, može se očekivati da interpersonalna pravednost ima značajan uticaj na radne performanse zaposlenih, uključujući nastavno osoblje. U okviru

Adamsove teorije jednakosti (Adams, 1965), način na koji nadređeni komuniciraju i ophode se prema zaposlenima predstavlja važan dio percipiranih ishoda u razmjeni između zaposlenika i organizacije. Kada nastavnici u školskom okruženju percipiraju da se prema njima postupa s poštovanjem, dostojanstvom i uvažavanjem, veća je vjerovatnoća da će procijeniti odnos između svojih ulaganja i dobijenih ishoda kao pravedan, što dodatno jača njihovu motivaciju i spremnost da efikasno obavljaju radne zadatke. Suprotno tome, percepcije nepravednog ophođenja mogu narušiti odnose unutar kolektiva i negativno se odraziti na individualne i timske performanse (Cropanzano, Bowen i Gilliland, 2007).

Empirijska istraživanja dodatno potkrepljuju te pretpostavke. Naime, potvrđen je značajan pozitivan uticaj interpersonalne pravednosti na radne performanse u različitim sektorima, uključujući ugostiteljstvo (Li, Chang i Ou, 2020). Swalhi, Zgoulli i Hofaidhllaoui (2017) su utvrdili snažan uticaj interakcijske pravednosti (koja uključuje dimenziju interpersonalne pravednosti) na performanse zaposlenih u malim i srednjim preduzećima u Francuskoj. U visokoobrazovnom sektoru u SAD-u, Cropanzano, Prehar i Chen (2002) su empirijski potvrdili i direktan uticaj interakcijske pravednosti na radne performanse, ali i indirektno putem razmjene između vođe i sljedbenika. Također, Suliman i Al Kathairi (2013) su potvrdili pozitivan odnos između interakcijske pravednosti i performansi u javnom sektoru. S obzirom na to da interpersonalna pravednost predstavlja ključnu komponentu interakcijske pravednosti, te imajući u vidu specifičnosti obrazovnog sektora u kojem kvalitet odnosa između nastavnika i školskog rukovodstva igra važnu ulogu u svakodnevnom radu, opravdano je očekivati njen pozitivan uticaj na performanse nastavnog osoblja. Na osnovu navedenog, formuliše se sljedeća hipoteza:

H1: Interpersonalna pravednost pozitivno utiče na radne performanse nastavnog osoblja.

Interpersonalna pravednost i altruizam

Polazeći od teorije društvene razmjene (Homans, 1958), može se pretpostaviti da percepcije pravednog interpersonalnog ophođenja igraju ključnu ulogu u poticanju diskrecijskih ponašanja zaposlenih,

uključujući altruizam. Naime, kada nastavnici percipiraju da se direktori škola prema njima odnose s poštovanjem i uvažavanjem, razvija se osjećaj obaveze da na takvo ophođenje uzvrate pozitivnim ponašanjima koja prevazilaze formalne zahtjeve radnog mjesta. U tom smislu, interpersonalna pravednost predstavlja važan socijalni signal koji oblikuje kvalitet odnosa unutar škole i podstiče spremnost nastavnika da pomažu kolegama, dijele resurse i doprinose kolektivnom funkcionisanju. Takav odnos u skladu je sa stavovima da percepcije pravednosti, naročito one koje proizilaze iz interakcijske pravednosti, imaju presudnu ulogu u pojavi organizacijskog građanskog ponašanja, uključujući dimenziju altruizma (Moorman, 1991).

Empirijska istraživanja dodatno potvrđuju te pretpostavke. Brojne studije ukazuju na pozitivan uticaj dimenzija organizacijske pravednosti, uključujući interpersonalnu pravednost, na OGP u raznim sektorima, uključujući obrazovanje (Jafari i Bidarian, 2012; Abbasi et al., 2022). Također je utvrđeno da interakcijska pravednost ima značajan direktan uticaj na OGP u obrazovnom sektoru (Mohammad et al., 2010), odnosno da percepcije pravednosti doprinose većem angažmanu nastavnika u dobrovoljnim, prosocijalnim aktivnostima, (Yuen Onn et al., 2018). Budući da altruizam predstavlja ključnu dimenziju OGP-a, koja se ogleda u dobrovoljnom pomaganju kolegama u obavljanju radnih zadataka (Organ, 1988), može se očekivati da će viši nivo interpersonalne pravednosti dovesti do izraženijeg altruističnog ponašanja nastavnog osoblja. Na osnovu navedenog, postavljena je sljedeća hipoteza:

H2: Interpersonalna pravednost pozitivno utiče na altruizam nastavnog osoblja.

Altruizam i radne performanse

Empirijska i teorijska literatura ukazuje na to da OGP, kao skup diskrecijskih aktivnosti koje prevazilaze formalne radne obaveze, ima značajne implikacije za radne performanse zaposlenika. Iako je u ranim fazama razvoja koncepta ta pretpostavka bila prvenstveno teorijska (Organ, 1988), kasnija istraživanja pružila su konkretne empirijske dokaze da OGP doprinosi učinkovitijem funkcionisanju organizacija kroz unapređenje koordinacije, saradnje

i fleksibilnosti (Podsakoff et al., 2000). Konkretno, ponašanja usmjerena ka pomaganju drugima kao što je altruizam omogućavaju zaposlenicima da efikasnije razmjenjuju informacije, rješavaju probleme i međusobno se podržavaju, čime se indirektno unapređuje i izvršavanje formalnih radnih zadataka. U obrazovnom kontekstu, gdje su radni procesi visoko međuzavisni, takva ponašanja nastavnika mogu značajno olakšati realizaciju nastavnog procesa i doprinijeti kvalitetu obrazovnih ishoda.

Brojna istraživanja potvrđuju pozitivan odnos između OGP-a i radnih performansi (Al-Mahasneh, 2015; Anvari, Chikaji i Abu Mansor, 2015). Navedene studije ukazuju na to da diskrecijska ponašanja usmjerena ka pojedincima, uključujući altruizam, direktno unapređuju performanse zaposlenika kroz razvoj njihovih vještina, prilagodljivosti i proaktivnosti. U sektoru obrazovanja, potvrđeno je da altruistična ponašanja nastavnika, poput pomaganja kolegama i saradnje u rješavanju nastavnih izazova, imaju pozitivan uticaj na njihove radne performanse (Hermanto i Srimulyani, 2022). Dakle, većina nalaza sugerise da u uslovima adekvatne timske koordinacije i komunikacije altruizam predstavlja važan resurs za unapređenje individualne učinkovitosti. Na osnovu navedenog, formulisana je sljedeća hipoteza:

H3: Altruizam nastavnog osoblja pozitivno utiče na njihove radne performanse.

Psihološka nesigurnost i radne performanse

Psihološka nesigurnost identifikovana je kao značajan prediktor smanjenih radnih performansi, budući da narušava kognitivne i emocionalne resurse zaposlenika potrebne za efikasno izvršavanje radnih zadataka (Schweiger i Denisi, 1991). U uslovima povećane nesigurnosti, zaposlenici su često zabrinuti zbog potencijalnog gubitka važnih resursa, poput stabilnosti radnog mjesta, predvidivosti ili kontrole nad radnim okruženjem, što dovodi do negativnih psiholoških reakcija kao što su anksioznost, stres i povlačenje iz radnih aktivnosti (Nguyen, Rafferty i Xerri, 2025). Takva stanja dodatno utiču na smanjenje motivacije, povećanje broja grešaka te pad kreativnosti i inovativnosti, što direktno narušava radne performanse. U obrazovnom kontekstu, gdje su nastavnici suočeni s čestim promjenama kurikuluma, administrativnim zahtjevima i

reformama obrazovnog sistema te s nepredvidivim promjenama poput iznenadnog prelaska s klasične na online nastavu tokom pandemije Covid-a, psihološka nesigurnost može otežati planiranje i realizaciju nastavnog procesa, kao i smanjiti kvalitet interakcije s učenicima.

Negativni učinci psihološke nesigurnosti dodatno se ogledaju u smanjenju zadovoljstva poslom i organizacijske predanosti te povećanju namjere napuštanja organizacije, što dugoročno može destabilizirati funkcionisanje obrazovnih institucija. Budući da nesigurnost kao psihološko stanje generiše pretežno negativne emocije poput straha i anksioznosti (Morriss et al., 2022), njen uticaj na radne ishode dodatno se može objasniti kroz povezanost stresa i smanjenih performansi (Wolor, Supriyatib i Purwana, 2019). Taj odnos je posebno relevantan u kontekstu Bosne i Hercegovine, gdje istraživanja ukazuju na visok nivo izbjegavanja nesigurnosti, odnosno izraženu potrebu zaposlenika za stabilnošću, jasnim pravilima i predvidivošću (Kožo, Janković i Rahimić, 2024). U takvom okruženju, efekti psihološke nesigurnosti na radne performanse mogu biti još izraženiji. Na osnovu navedenog, formulisana je sljedeća hipoteza:

H4: Psihološka nesigurnost negativno utiče na radne performanse nastavnog osoblja.

Medijacijska uloga altruizma u odnosu između interakcijske pravednosti i radnih performansi

Na osnovu teorije društvene razmjene, odnosi između zaposlenika i organizacije, kao i između zaposlenika i njihovih nadređenih, zasnivaju se na principu reciprociteta, pri čemu pozitivni oblici ophođenja potiču uzvratanje kroz poželjna radna ponašanja (Homans, 1958; Blau, 1964). U tom kontekstu, interpersonalna pravednost, koja se manifestuje kroz poštovanje, dostojanstvo i obzirnost u svakodnevnim interakcijama, predstavlja važan socijalni signal zaposlenicima da su cijenjeni i uvaženi. Takve percepcije pravednog ophođenja podstiču zaposlenike da uzvrate kroz ponašanja koja prevazilaze formalne radne obaveze, među kojima altruizam zauzima posebno mjesto (Organ, 1988; Moorman, 1991). U školskom okruženju, gdje su odnosi među nastavnicima i između nastavnika i rukovodstva ključni za svakodnevno funkcionisanje,

pravedan odnos direktora i kolega može potaknuti nastavnike da češće pomažu jedni drugima, dijele znanje i zajednički rješavaju probleme u nastavi.

Istovremeno, altruistična ponašanja doprinose unapređenju radnih performansi kroz poboljšanu koordinaciju, razmjenu informacija i efikasnije rješavanje zadataka (Podsakoff et al., 2000). Na taj način, altruizam predstavlja važan mehanizam putem kojeg se pozitivni efekti interpersonalne pravednosti prenose na radne performanse zaposlenika. Empirijska istraživanja također potvrđuju da organizacijska pravednost može ostvariti indirektno efekte na radne ishode putem OGP-a (Podsakoff et al., 1990), što dodatno podržava pretpostavku o medijacijskoj ulozi altruizma. U obrazovnom sektoru, gdje je uspješno izvršavanje zadataka često rezultat timskog rada i međusobne podrške nastavnika, takav mehanizam je naročito izražen. Stoga se može očekivati da interpersonalna pravednost ne utiče na radne performanse samo direktno, nego i indirektno putem jačanja altruističnog ponašanja nastavnog osoblja. Na osnovu navedenog, formulisana je sljedeća hipoteza:

H5: Altruizam ima medijacijski uticaj između interpersonalne pravednosti i radnih performansi nastavnog osoblja.

Slika 1 predstavlja konceptualni model istraživanja koji integriše prethodno predstavljene teorijske osnove i postavljene hipoteze. Na taj način se vizuelno prikazuju pretpostavljeni odnosi između analiziranih konstrukata u okviru ovog istraživanja.

Slika 1: Konceptualni model

4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Nakon definisanja konceptualnog modela i postavljenih hipoteza, u ovom poglavlju je predstavljen metodološki okvir istraživanja kojim se empirijski ispituju odnosi između analiziranih konstrukata. U skladu s tim, fokus istraživanja usmjeren je na ispitivanje uticaja interpersonalne pravednosti, altruizma i psihološke nesigurnosti na radne performanse nastavnog osoblja, uključujući i njihova pojedinačna i međusobno povezana djelovanja.

Mjerni instrumenti istraživanja

Prvi dio upitnika odnosio se na demografske karakteristike ispitanika (spol, starosna dob, nivo obrazovanja, ukupno radno iskustvo i godine rada u trenutnoj organizaciji), dok su sve nedemografske varijable mjerene primjenom petostepene Likertove skale. U cilju mjerenja percepcija nastavnog osoblja o nivou interpersonalne pravednosti njihovih direktora, korištene su četiri stavke iz integrisane skale organizacijske pravednosti (Colquitt, 2001), koje potiču iz originalne konceptualizacije interakcijske pravednosti (Bies i Moag, 1986). Navedene stavke omogućavaju procjenu percepcija nastavnog osoblja o tome u kojoj mjeri se (od 1 = U maloj mjeri; do 5 = U velikoj mjeri) direktori škola ophode prema nastavnom osoblju s poštovanjem i uvažavanjem u svakodnevnoj komunikaciji. Primjer stavke iz navedene skale je „U kojoj mjeri se Vaš nadređeni ophodi prema Vama s poštovanjem?“ Altruizam nastavnog osoblja mjereno je kao dimenzija OGP-a, koristeći pet stavki iz skale koju su kreirali Podsakoff i saradnici (1990), pri čemu je fokus na dobrovoljnim ponašanjima pomaganja, saradnje i podrške kolegama u školskom okruženju. Primjer stavke iz skale za mjerenje altruizma je: „Pomažem kolegama koji su radno preopterećeni.“

Radne performanse nastavnika procijenjene su pomoću pet stavki iz skale Williamsa i Andersona (1991), koje se odnose na efikasno izvršavanje zadataka definisanih radnim mjestom, uključujući odgovorno i kvalitetno obavljanje nastavnih obaveza. Primjer stavke iz navedene skale je: „Adekvatno obavljam dodijeljene poslovne dužnosti.“ Psihološka nesigurnost nastavnog osoblja procijenjena je pomoću četiri stavke iz skale koju su kreirali Rafferty i Griffin

(2006) i koje obuhvataju percepcije nesigurnosti u vezi s promjenama, stabilnošću radnog okruženja i jasnoćom radnih uloga u obrazovnim institucijama. Primjer stavke iz te skale je: „Često sam nesiguran/nesigurana kakav će učinak promjene imati na moju radnu jedinicu.“ Odgovori za skale altruizma, radnih performansi i psihološke nesigurnosti mjereni su na skali slaganja (od 1 = Uopšte se ne slažem do 5 = U potpunosti se slažem). S obzirom na to da su izvorne mjerne skale razvijene na engleskom jeziku, izvršen je njihov prevod na bosanski jezik primjenom metode povratnog prevođenja (Brislin, 1970), uz dodatnu evaluaciju sadržaja od strane ekspertske grupe radi osiguranja jasnoće pitanja. Sve korištene skale su prethodno validirane i višestruko potvrđene u relevantnim empirijskim istraživanjima, čime je osigurana njihova pouzdanost i primjenjivost u ovom istraživanju.

Prikupljanje podataka i uzorak

Istraživanje je zasnovano na kvantitativnom pristupu, pri čemu je za prikupljanje podataka korišten anketni upitnik distribuiran putem platforme Google Forms. Podaci su prikupljeni u okviru šireg istraživanja provedenog za potrebe doktorske disertacije od marta do maja 2024. godine na uzorku zaposlenika u Bosni i Hercegovini. U početnoj fazi obrade podataka izvršena je procjena nedostajućih vrijednosti u softveru SPSS 22, pri čemu je utvrđeno da 3,47% podataka nedostaje, uz maksimalno 4,9% po pojedinačnoj varijabli. Rezultati Littleovog MCAR testa (Chi-Square = 7474.80, DF = 7181, p = 0.008) ukazali su da su podaci nasumično nedostajući (*eng. missing at random – MAR*), što je omogućilo njihovu imputaciju primjenom EM algoritma, u skladu s preporukama iz relevantne metodološke literature (Agić, 2018). Nakon postupaka čišćenja i pripreme podataka, konačan uzorak obuhvatio je 449 validnih odgovora, približno ravnomjerno raspoređenih između javnog i privatnog sektora.

Ciljna populacija ovog istraživanja obuhvata nastavnike zaposlene u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Stoga je za potrebe ovog rada izdvojen relevantan poduzorak koji obuhvata 117 nastavnika, čime je osigurana usklađenost analize sa specifičnim kontekstom obrazovnog sektora. U uzorku je zastupljeno 32 ispitanika muškog spola (27,4%) i 85 ispitanika ženskog spola (72,6%).

Prosječna starosna dob ispitanika iznosi 43,48 godina i kreće se u rasponu od 27 do 62 godine, što ukazuje na relativno zrele iiskusnu populaciju nastavnog osoblja. Kada je u pitanju nivou obrazovanja, najveći udio ispitanika ima visoku stručnu spremu (70,1%), zatim master/magistarski stepen (17,9%), dok je manji broj ispitanika s višom stručnom spremom (8,5%), srednjom stručnom spremom (1,7%) i doktoratom (1,7%). Prosječno ukupno radno iskustvo ispitanika iznosi 17,27 godina i kreće se u rasponu od 1 do 37 godina, dok prosječno radno iskustvo u trenutnoj organizaciji iznosi 13,33 godine, također u rasponu od 1 do 37 godina, što dodatno potvrđuje da uzorak čine nastavnici sa značajnim profesionalnim iskustvom u obrazovnom sektoru.

Kako bi se procijenila adekvatnost veličine uzorka, provedena je *post hoc* analiza statističke snage korištenjem softvera G*Power 3.1.9.4. Za model višestruke regresije s tri prediktora, veličina efekta izračunata je na osnovu koeficijenta determinacije za zavisnu varijablu radne performanse ($R^2 = 0,195$), pri čemu je dobijena vrijednost $f^2 = 0,24$. Uz nivo značajnosti od 0,05 i veličinu uzorka od 117 ispitanika, procijenjena statistička snaga iznosila je približno 0,996, što značajno premašuje uobičajeno preporučeni prag od 0,80 (McCrum-Gardner, 2010) i ukazuje na adekvatnu snagu uzorka za detekciju efekata u modelu.

Prije provođenja glavnih analiza ispitana je potencijalna prisutnost pristrasnosti zajedničke metode (*eng. common method bias – CMB*), s obzirom na to da su podaci prikupljeni metodom samoprocjene ispitanika. U tu svrhu primijenjen je pristup procjene pune kolinearnosti (Kock, 2015), zasnovan na analizi faktora inflacije varijanse (*eng. Variance Inflation Factor - VIF*). Prema preporučenom kriteriju, vrijednosti VIF-a veće od 3,3 ukazuju na potencijalnu pristrasnost. Rezultati su pokazali da su sve vrijednosti VIF-a u rasponu od 1,000 do 1,090, što upućuje na nizak stepen kolinearnosti i odsustvo značajne pristrasnosti zajedničke metode, te omogućava pouzdanu interpretaciju rezultata.

Tabela 1: VIF vrijednosti (strukturalni model)

	VIF
AL -> RP	1,090
INP -> AL	1,000

INP -> RP	1,087
PN -> RP	1,002

INP - interpersonalna pravednost; AL – altruizam;
RP – radne performanse; PN – psihološka nesigurnost

5. REZULTATI ANALIZE PODATAKA

Analiza podataka urađena je modeliranjem strukturalnih jednačina (*eng. Structural Equation Modeling*) kao jednom od najznačajnijih tehnika statističke analize (Hair et al., 2010). Konkretnije, korišten je PLS-SEM, koji je SEM baziran na varijansi (*eng. Variance-Based SEM*) kod kojeg se procjena parametara vrši pomoću tehnike parcijalnih najmanjih kvadrata (*eng. Partial-Least Squares – PLS*). PLS-SEM je odgovarajući za istraživanja koja uključuju složene modele s latentnim varijablama i višestrukim odnosima, u kojima su ciljevi primarno prediktivni i eksplorativni, a ne samo potvrđujući te gdje se očekuje manja normalnost distribucije podataka i relativno ograničena veličina uzorka (Hair et al., 2021). Dakle, on je fleksibilan i daje robusne rezultate čak i kada podaci odstupaju od rigoroznih statističkih pretpostavki.

Procjena mjernog modela

Procjena mjernog modela izvršena je analizom pouzdanosti indikatora, interne konzistentnosti i konvergentne validnosti. Analiza je provedena u softveru SmartPLS, u skladu s važećim smjernicama za PLS-SEM pristup (Hair et al., 2021). Pouzdanost indikatora procijenjena je na osnovu vrijednosti vanjskih opterećenja (*eng. outer loadings*). Kao referentna vrijednost najčešće se uzima prag od 0,70, iako se u eksploratornim istraživanjima prihvataju i vrijednosti u rasponu od 0,60 do 0,70 (Hair et al., 2021). Za konstrukte radnih performansi nastavnog osoblja i interpersonalne pravednosti, svi indikatori imaju visoka opterećenja iznad 0,70 (u rasponu od 0,785 do 0,981), što ukazuje na vrlo dobru pouzdanost. U slučaju altruizma, dvije stavke imaju nešto niže vrijednosti ($AL1 = 0,672$; $AL2 = 0,698$), ali i dalje unutar prihvatljivog raspona. Slično tome, kod psihološke nesigurnosti, tri indikatora pokazuju vrlo visoka opterećenja (iznad 0,90), dok je jedna stavka ($PU1 = 0,612$) niža, ali i dalje zadovoljavajuća.

Interna konzistentnost procijenjena je pomoću Cronbachovog alfa koeficijenta i kompozitne pouzdanosti (*eng. composite reliability - CR*). Kao što je prikazano u tabeli 2, vrijednosti Cronbachovog alfa kreću se od 0,790 do 0,970, dok su vrijednosti CR u rasponu od 0,853 do 0,978. Sve dobijene vrijednosti prelaze preporučeni prag od 0,70, što potvrđuje visok nivo interne konzistentnosti. Izuzetno visoke vrijednosti za INPJ ($> 0,95$) mogu ukazivati na veliku sličnost među indikatorima. Međutim, svi indikatori su zadržani u modelu jer doprinose sadržajnoj validnosti konstrukata. Konvergentna validnost procijenjena je putem prosječne ekstrahirane varijanse (*eng. average variance extracted - AVE*), pri čemu je referentna vrijednost 0,50 (Hair *et al.* 2010). Svi konstrukti ostvaruju AVE iznad navedene vrijednosti, što potvrđuje da svaki konstrukt objašnjava više od 50% varijanse svojih indikatora.

Tabela 2: Pouzdanost i konvergentna validnost

Konstrukt	α	CR	AVE
INP	0,970	0,978	0,917
AL	0,790	0,853	0,539
RP	0,908	0,931	0,732
PN	0,889	0,922	0,753

U skladu s preporučenim praksama u PLS-SEM metodologiji, diskriminantna validnost ispitana je primjenom omjera heterotrait-monotrait (HTMT), koji predstavlja odnos između prosječnih korelacija indikatora različitih konstrukata i prosječnih korelacija indikatora unutar istog konstrukta (Henseler *et al.*, 2015). Kao što je prikazano u tabeli 3, dobijene vrijednosti kreću se u rasponu od 0,030 do 0,403, što je znatno ispod preporučene granične vrijednosti od 0,85 (Kline, 2011), ukazujući na to da su konstrukti empirijski međusobno različiti.

Tabela 3: Diskriminativna validnost

	HTMT
INP <-> AL	0,294
RP <-> AL	0,403
RP <-> INP	0,167
PN <-> AL	0,102
PN <-> INP	0,030
PN <-> RP	0,204

Procjena strukturalnog modela

Strukturalni model procijenjen je primjenom *bootstrapping* procedure, s ciljem ispitivanja signifikantnosti i snage pretpostavljenih odnosa između varijabli. Za procjenu postavljenih hipoteza korišteni su koeficijenti putanja, t-statistike i p-vrijednosti, koji omogućavaju uvid u smjer, intenzitet i statističku značajnost ispitivanih veza unutar modela. U tabeli 4 su predstavljeni rezultati testiranja hipoteza.

Tabela 4: Rezultati testiranja hipoteza (direktni učinci)

Odnosi	Hipoteze	β	t-statistika	p-vrijednost	Status
INP -> RP	H1	0,069	0,835	0,404	Nije potvrđena
INP -> AL	H2	0,284	3,034	0,002	Potvrđena
AL -> RP	H3	0,335	3,798	0,000	Potvrđena
PN -> RP	H4	-0,181	2,117	0,034	Potvrđena

Hipoteza 1, kojom je pretpostavljeno da interpersonalna pravednost pozitivno utiče na radne performanse nastavnog osoblja, nije empirijski potvrđena ($\beta = 0,069$; $p = 0,404$). Iako je smjer odnosa pozitivan, on nije statistički značajan, što sugerira da percepcije nastavnika o pravednosti u ophođenju direktora same po sebi nisu dovoljan prediktor njihovih radnih performansi. Takav nalaz odstupa od dijela ranijih istraživanja koja su potvrdila i direktan i indirektan pozitivan uticaj interakcijske pravednosti na performanse (npr. Cropanzano *et al.*, 2002; Suliman i Al Kathairi, 2013), ali sugerira postojanje ključnog mehanizma djelovanja percepcija interpersonalne pravednosti na radne performanse nastavnog osoblja, što će u nastavku analize biti potvrđeno.

Hipoteza 2, kojom je pretpostavljeno da interpersonalna pravednost pozitivno utiče na altruizam nastavnog osoblja, potvrđena je ($\beta = 0,284$; $p = 0,002$). Taj nalaz ukazuje na to da viši nivoi percipirane interpersonalne pravednosti direktora doprinose većem ispoljavanju altruističnog ponašanja među nastavnicima, poput pomaganja kolegama i pružanja podrške u radnom okruženju. Dobijeni rezultat je u skladu s teorijom društvene razmjene, ali i s empirijskim nalazima koji naglašavaju značaj interakcijske pravednosti za razvoj organizacijskog

građanskog ponašanja (Moorman, 1991), uključujući i obrazovni sektor (Mohammad et al., 2010).

Hipoteza 3, kojom je pretpostavljeno da altruizam nastavnog osoblja pozitivno utiče na njihove radne performanse, također je potvrđena ($\beta = 0,335$; $p < 0,001$). Taj nalaz sugerira da dobrovoljna ponašanja pomaganja i saradnje među nastavnicima doprinose efikasnijem izvršavanju radnih zadataka i općem kvalitetu rada. Rezultat je u skladu s brojnim istraživanjima koja potvrđuju pozitivan uticaj organizacijskog građanskog ponašanja na performanse (Podsakoff i MacKenzie, 1994; Basu et al., 2017), uključujući i nalaze iz obrazovnog konteksta gdje altruizam doprinosi boljoj koordinaciji i razmjeni znanja među nastavnicima (Hermanto i Srimulyani, 2022).

Hipoteza 4, kojom je pretpostavljeno da psihološka nesigurnost negativno utiče na radne performanse nastavnog osoblja, potvrđena je ($\beta = -0,181$; $p = 0,034$). Negativan i statistički značajan koeficijent ukazuje na to da viši nivo nesigurnosti, vezan za promjene, stabilnost radnog okruženja ili jasnoću uloga, dovodi do smanjenja radne učinkovitosti nastavnika. Taj nalaz je u skladu s prethodnim istraživanjima koja identifikuju psihološku nesigurnost kao važan faktor smanjenih performansi zaposlenika (Schweiger i Denisi, 1991), te potvrđuje značaj stabilnog i predvidivog radnog okruženja u obrazovnim institucijama.

Analiza medijacije postavljene hipotezom 5 sprovedena je primjenom bootstrapping procedure u SmartPLS, u skladu s preporukama za testiranje posredničkih odnosa u PLS-SEM pristupu. Cilj analize bio je ispitati indirektnu ulogu altruizma u odnosu između percepcije interpersonalne pravednosti i radnih performansi nastavnog osoblja.

Kao što je prikazano u tabeli 5, ukupni efekat INP na RP je pozitivan i blizu statističke signifikantnosti

($\beta = 0,164$, $p = 0,052$). Direktni efekat INP na RP nije statistički signifikantan ($\beta = 0,069$, $p = 0,404$), dok indirektni efekat putem altruizma jeste ($\beta = 0,095$, $p = 0,031$). Interval pouzdanosti (95%) za indirektni efekat ne uključuje nultu vrijednost, što potvrđuje njegovu statističku značajnost. U skladu s smjernicama koje predlažu Nitzl, Roldan i Cepeda (2016), signifikantan indirektni efekat uz istovremeno nesignifikantan direktni efekat ukazuje na postojanje pune medijacije. Iako ukupni efekat nije dostigao konvencionalni nivo statističke signifikantnosti, ovakav obrazac rezultata potvrđuje da se uticaj interpersonalne pravednosti na radne performanse ostvaruje isključivo putem altruizma.

Dakle, dobijeni nalazi ukazuju da percepcija pravednog i uvažavajućeg ophođenja rukovodstva doprinosi razvoju altruističnog ponašanja nastavnika, koje se manifestuje kroz pomaganje kolegama, a što dalje rezultira boljim radnim performansama. Takav nalaz je u skladu s prethodnim istraživanjima koja naglašavaju značaj organizacijskog građanskog ponašanja, uključujući altruizam kao jednu njegovu dimenziju, kao ključnog mehanizma putem kojeg se ostvaruju pozitivni ishodi na individualnom i organizacijskom nivou (Podsakoff et al., 2000; Organ, 1997).

U cilju dodatne provjere robusnosti modela, u analizu je uključena kontrolna varijabla koja se odnosi na godine rada u trenutnoj organizaciji. Rezultati pokazuju da ona ima pozitivan i statistički značajan uticaj na radne performanse ($\beta = 0,174$; $p = 0,024$), što ukazuje na to da nastavnici s dužim radnim iskustvom u istoj organizaciji ostvaruju bolje radne rezultate. Istovremeno, uključivanjem te kontrolne varijable efekat psihološke nesigurnosti na radne performanse gubi statističku značajnost ($\beta = -0,157$; $p = 0,058$), iako zadržava negativan smjer. Takav nalaz sugerira da se dio uticaja psihološke nesigurnosti može objasniti razlikama u organizacijskom iskustvu nastavnika.

Tabela 5: Medijacija

Ukupni efekat (INP->RP)		Direktni efekat (INP->RP)		Indirektni efekat INP na RP					
β	p-vrijednost	β	p-vrijednost	β	SD	t-vrijednost	p-vrijednost	BI (2.5%, 97.5%)	
0.164	0.052	0.069	0.404	INP->AL->RP	0.095	0,044	2,159	0.031	0,030 0,202

ZAKLJUČAK

Rezultati ovog istraživanja pružaju značajan doprinos razumijevanju psihosocijalnih mehanizama koji oblikuju radne performanse nastavnog osoblja, s posebnim naglaskom na ulogu interpersonalne pravednosti, altruizma i psihološke nesigurnosti. Ključni nalaz istraživanja ogleda se u postojanju pune medijacije odnosa između interpersonalne pravednosti i radnih performansi putem altruizma. Naime, dobijeni rezultati sugeriraju da interpersonalna pravednost ne djeluje neposredno na radne performanse nastavnika, nego svoj uticaj ostvaruje kroz poticanje altruističnog ponašanja. U skladu s teorijom društvene razmjene, pravedno i uvažavajuće ophođenje rukovodstva potiče osjećaj reciprociteta, koji se u školskom kontekstu manifestuje kroz pomaganje kolegama, dijeljenje znanja i podršku u radu. Upravo takva ponašanja doprinose efikasnijem izvršavanju radnih zadataka, što potvrđuje da u obrazovnom sektoru individualne performanse u velikoj mjeri proizilaze iz kvaliteta saradnje i međuljudskih odnosa.

Kada je riječ o psihološkoj nesigurnosti, inicijalni rezultati ukazuju na njen negativan uticaj na radne performanse nastavnika, što je u skladu s ranijim istraživanjima i specifičnostima savremenog obrazovnog okruženja obilježenog čestim promjenama. Međutim, uključivanjem radnog iskustva u trenutnoj organizaciji kao kontrolne varijable, taj efekat gubi statističku signifikantnost, iako zadržava negativan smjer. Istovremeno, organizacijsko iskustvo pokazuje se kao značajan pozitivan prediktor radnih performansi. Takav obrazac rezultata sugeriraju da iskustvo nastavnika u određenoj školi može ublažiti negativne posljedice nesigurnosti. Nastavnici s dužim stažem vjerovatno razvijaju stabilnije radne rutine, bolje razumijevanje organizacijskog konteksta i efikasnije strategije suočavanja s promjenama, što im omogućava da održe nivo performansi čak i u uslovima neizvjesnosti.

Navedeni nalaz je naročito relevantan u kontekstu obrazovnih sistema koji su u posljednjim godinama bili izloženi značajnim poremećajima, poput naglog prelaska na online nastavu tokom pandemije, ali i kontinuiranim reformama, administrativnim promjenama i problemima bezbjednosti. U takvim uslovima, organizacijsko iskustvo može djelovati kao zaštitni faktor koji smanjuje osjetljivost nastavnika

na nesigurnost. Time se dodatno potvrđuje da radne performanse nastavnog osoblja nisu rezultat izolovanih faktora, nego kompleksne interakcije individualnih karakteristika i organizacijskog okruženja. U cjelini, rezultati istraživanja naglašavaju da unapređenje radnih performansi nastavnika ne zavisi isključivo od formalnih upravljačkih praksi, već i od kvaliteta interpersonalnih odnosa i podrške unutar škole. Posebno je značajno istaći da altruizam predstavlja ključni mehanizam putem kojeg se pozitivni efekti pravednog ophođenja prenose na radne ishode, dok iskustvo zaposlenih doprinosi stabilizaciji performansi u uslovima nesigurnosti.

Iako ovo istraživanje pruža vrijedne uvide, određena ograničenja treba imati u vidu. Presječni dizajn ograničava zaključke o uzročnosti, a primjena samoprocjene može uključivati subjektivne pristranosti, uprkos provedenim kontrolama. Buduća istraživanja mogla bi koristiti longitudinalne pristupe i uključiti dodatne varijable kako bi se dublje ispitali mehanizmi prilagodbe nastavnika na promjene. Zaključno, ovo istraživanje doprinosi teorijskom i praktičnom razumijevanju organizacijskog ponašanja u obrazovanju, naglašavajući značaj posredničkih mehanizama i kontekstualnih faktora. Unapređenje interpersonalne pravednosti i podsticanje altruističnog ponašanja, uz istovremeno jačanje stabilnosti i podrške nastavnicima, može predstavljati važan korak ka poboljšanju radnih performansi i ukupne učinkovitosti obrazovnih institucija.

LITERATURA

1. Abbasi, A., Ismail, W.K.W., Baradari, F., Zureigat, Q. i Abdullah, F.Z. (2022). Can organisational justice and organisational citizenship behaviour reduce workplace deviance?. *Intangible Capital*. Vol. 18(1), str. 78-95.
2. Adams, J.S. (1965). Inequity in social exchange. U: L. Berkowitz (Ed.) *Advances in experimental social psychology*, Vol. 2. New York: Academic Press, 267-299.
3. Agić, E. (2018). *Marketing analitika 2: Napredne metode statističke analize sa primjenom u Stati*. Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu.

4. Al-Mahasneh, M.A. (2015). The impact of organizational citizenship behavior on job performance at Greater Amman Municipality. *European Journal of Business and Management*. Vol. 7(36), str. 108-118.
5. Anvari, R, Chikaji, A.I. i Abu Mansor, N.N. (2015). Relationship between organizational citizenship behavior and job performance among engineers. *Jurnal Teknologi*. Vol. 77(13), str. 159-164.
6. Bies, R.J. i Moag, J.F. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. U: R.J. Lewicki, B.H. Sheppard i M.H. Bazerman (Eds.). *Research on negotiations in organizations* (Vol. 1, str. 43-55). Greenwich, CT: JAI Press.
7. Blau, P.M. (1964). *Exchange and power in social life*. New York: Wiley.
8. Borman, W.C. i Motowidlo, S.J. (1997). Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research. *Human Performance*. Vol. 10, str. 99-109.
9. Brislin R.W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 1(3), str. 185-216.
10. Cohen-Charash, Y. i Spector, P.E. (2001). The role of justice in organizations: A metaanalysis. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*. Vol. 86, str. 278-321.
11. Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 86(3), str. 386-400.
12. Colquitt, J.A, LePine, J.A. i Wesson, M.J. (2019). *Organizational behavior: Improving performance and commitment in the workplace* (6th ed.). New York: McGraw Hill.
13. Cropanzano, R., Bowen, D.E. i Gilliland, S.W. (2007). The management of organizational justice. *Academy of Management Perspectives*. Vol. 21(4), str. 34-48.
14. Cropanzano, R., Prehar, C.A. i Chen, P.Y. (2002). Using social exchange theory to distinguish procedural from interactional justice. *Group and Organizational Management* 27(3), str. 324-351.
15. DiFonzo, N. i Bordia, P. (1998). A tale of two corporations: Managing uncertainty during organizational change. *Human Resource Management*. Vol. 37, str. 295-303.
16. Fornell, C. i Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*. Vol. 18(1), str. 39-50.
17. Greenberg, J. (1990). Organizational justice: yesterday, today, and tomorrow. *Journal of Management*. Vol. 16, str. 399-432.
18. Greenberg, J. (1993). The intellectual adolescence of organizational justice: You've come a long way, maybe. *Social Justice Research*. Vol. 6, str. 135-148.
19. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. i Anderson, R.E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). New York: Pearson.
20. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P. i Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer international publishing.
21. Henseler, J., Ringle, C. M. i Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the academy of marketing science*. Vol. 43, str. 115-135.
22. Hermanto, Y. B. i Srimulyani, V.A. (2022). The effects of organizational justice on employee performance using dimension of organizational citizenship behavior as mediation. *Sustainability*. Vol. 14(20), 13322.
23. Homans, G.C. (1958). Social behaviour as exchange. *American Journal of Sociology*. Vol. 63(6), str. 597-606.
24. Jafari, P. i Bidarian, S. (2012). The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Vol. 47, str. 1815-1820.
25. Katz, D. i Kahn, R.L. (1978). *The social psychology of organizations*, Volume 2. New York: Wiley.
26. Kline, R. B. (2011). *Principles and practice of structural equation modeling* (3rd ed.). New York: The Guilford Press.
27. Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. *International Journal of e-Collaboration* 11(4): 1-10.
28. Kožo, A., Janković, A. i Rahimić, Z. (2024). Exploring Societal Culture and Preferred

- Leader Behavior in Bosnia and Herzegovina. *Cross-Cultural Research*. Vol. 58(4), str. 288-299.
29. Li, C.J., Chang, K.K. i Ou, S.M. (2020). The relationship between hotel staff's organizational justice perception, relationship quality and job performance. *Cogent Social Sciences*. Vol. 6(1), 1739953.
 30. McCrum-Gardner, E. (2010). Sample size and power calculations made simple. *International Journal of Therapy and Rehabilitation*, 17(1), 10-14.
 31. Milliken, F.J. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty. *Academy of Management Review*. Vol. 12, str. 133-143.
 32. Mohammad, J., Habib, F.Q.B., Adnan, M. i Alias, B. (2010). Organizational justice and organizational citizenship behavior in higher education. *Global Business and Management Research: An International Journal*. Vol. 2(1), str. 13-32.
 33. Moorman, R.H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 76(6), str. 845-855.
 34. Morriss, J., Tupitsa, E., Dodd, H.F. i Hirsch, C.R. (2022). Uncertainty makes me emotional: Uncertainty as an elicitor and modulator of emotional states. *Frontiers in Psychology*. Vol. 13, str. 1-12.
 35. Nguyen, P. T., Rafferty, A. E. i Xerri, M. J. (2025). The Impact of Personal and Change Event Characteristics on Employee Wellbeing via Uncertainty and Insecurity. *Organizational Psychology Review* 20413866251317433.
 36. Nitzl, C., Roldan, J. L. i Cepeda, G. (2016). Mediation analysis in partial least squares path modeling: Helping researchers discuss more sophisticated models. *Industrial management & data systems*. Vol. 116(9), str. 1849-1864.
 37. Organ, D.W. (1988). *Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome*. Lexington, MA: Lexington Books.
 38. Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Moorman, R.H. i Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. *The Leadership Quarterly*. Vol. 1(2), str. 107-142.
 39. Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B. i Bachrach, D.G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. *Journal of Management*. Vol. 26, str. 513-563.
 40. Rafferty, A.E. i Griffin, M.A. (2006). Perceptions of organizational change: A stress and coping perspective. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 91(5), str. 1154-1162.
 41. Schuler, R. S. (1980). Definition and conceptualization of stress in organizations. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 25, str. 184-215
 42. Schweiger, D.M. i Denisi, A.S. (1991). Communication with employees following a merger: A longitudinal field experiment. *Academy of Management Journal*. Vol. 34(1), str. 110-135.
 43. Smith, C.A., Organ, D.W. i Near, J.P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 68(4), str. 653-663.
 44. Somech, A. i Drach-Zahavy, A. (2000). Understanding extra-role behavior in schools: The relationships between job satisfaction, sense of efficacy, and teachers' extra-role behavior. *Teaching and Teacher Education*. Vol. 16(5-6), str. 649-659.
 45. Suliman, A. i Al Kathairi, M. (2013). Organizational justice, commitment and performance in developing countries: The case of the UAE. *Employee Relations*, Vol. 35(1), str. 98-115.
 46. Swalhi, A., Zgoulli, S. i Hofaidhllaoui, M. (2017). The influence of organizational justice on job performance. *Journal of Management Development*. Vol. 36(4), str. 542-559.
 47. Tang, W.G., Stordeur, S., Vandenberghe, C. i D'hoore, W. (2024). Leaders' individualized consideration, team commitment and patient loyalty: The role of social and task-related contexts. *Journal of occupational and organizational psychology*. Vol. 97(3), str. 1185-1211.
 48. Thibaut, J. i Walker, L. (1975). *Procedural justice: A psychological analysis*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

49. Williams, L.J. i Anderson, S.E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. *Journal of Management*. Vol. 17. str. 601-617.
50. Wolor, C.W., Supriyatib, Y. i Purwana, D. (2019). The effect of work stress, compensation and motivation on the performance of sales people. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 9(5), str. 252-269.
51. Yuen Onn, C., Nordin bin Yunus, J., Yusof, H.B, Moorthy, K. i Ai Na, S. (2018). The mediating effect of trust on the dimensionality of organisational justice and organisational citizenship behaviour amongst teachers in Malaysia. *Educational Psychology*. Vol. 38(8), str. 1010–1031.

UNIVERZITET UNIVERSITY

FINIRIA
TUZLA

unique blend of theory and practice

MAGISTARSKI STUDIJ

Studijski programi:

1. Napredni finansijski menadžment i kontroling
2. Forenzičko računovodstvo i revizija

DOKTORSKI STUDIJ

Studijski program:

EKONOMIJA I DIGITALNO POSLOVANJE

Usmjerenja:

1. Finansijski menadžment i kontroling
2. Računovodstvo i revizija
3. Menadžment i digitalno poslovanje

Jedinstveni spoj teorije i prakse